

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

UDC: 616.5 - 006.81.04 - 052 - 079.4

POLATOVA Jamilya Shagayratovna
Professor, Doctor of Medical Sciences
TAGAEV Jasur Abdisamatovich
Tashkent State Dental Institute

GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS

For citation: Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur. Global status of the problems of differential diagnosis of melanoma among patients with melanocytic lesions and neoplasms// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp.143-151

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316870>

ABSTRACT

Objective: The purpose of the study is to assess the state of modern methods and trends in the complex differential diagnosis of melanoma among patients with melanocytic neoplasms based on a systematic analysis of the scientific literature.

Conclusions: The issue of early differential diagnosis of oncological diseases plays an important role in the framework of modern effective care for oncological patients. As for melanoma itself, which occurs in millions of people around the world and has a clear upward trend in incidence, it is a serious medical and social problem. The solution to this issue involves taking into account many factors, the combination of which may lead to some success in the treatment of melanoma, which will ultimately lead to a decrease in disability and mortality in patients.

Keywords: differential diagnosis of melanoma, melanocytic neoplasms, photodermatoscopy, immunohistochemistry

ПОЛАТОВА Джамиля Шагайратовна
профессор, доктор медицинских наук
ТАГАЕВ Жасур Абдисаматович

Ташкентский Государственный Стоматологический институт

ГЛОБАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ МЕЛАНОМЫ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С МЕЛАНОЦИТАРНЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

АННОТАЦИЯ

Цель исследования – на основании систематического анализа научной литературы оценить состояние современных методов и тенденций комплексной дифференциальной диагностики меланомы среди пациентов с меланоцитарными новообразованиями. **Выводы.** Вопрос ранней дифференциальной диагностики онкологических заболеваний играет важнейшую роль в

рамках современной эффективной помощи онкологическим пациентам. Касательно непосредственно меланомы, которая возникает у миллионов людей во всем мире и имеет явную тенденцию к росту заболеваемости, представляет серьезную медико-социальную проблему. Решение данного вопроса предполагает учет множества факторов, при сочетании которых возможно определенного успеха в лечении меланомы, что в конечном итоге приведет к снижению инвалидности и смертности пациентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дифференциальная диагностика меланомы, меланоцитарные новообразования, фотодерматоскопия, иммуногистохимия

POLATOVA Jamilya Shagayratovna
professor, tibbiyot fanlari doktori
TAGAEV Jasur Abdisamatovich
Toshkent davlat stomatologiya instituti

MELANOTSITAR XOSILALAR MAVJUD BO'LGAN BEMORLARDA MELANOMA SOLISHTIRMA TASHXISOTIDAGI GLOBAL MUAMMOLAR

ANNOTATSIYA

Maqsad: Melonotsitar hosilasi bo'lgan bemorlarda melanomaning kompleksli solishtirma tashhisotida zamonaviy usullar va g'oyalarning holatini ilmiy adabiyotlar asosida baholash.

Hulosa: Onkologik bemorlarga zamonaviy effektiv yordam ko'rsatish doirasida onkologik kasalliklarning erta solishtirma tashhisoti haqidagi savol muhim ro'l o'ynaydi. Butun dunyoda millionlab insonlarda yuzaga keluvchi va kasallanishning o'sish xususiyatiga ega bo'lgan melanoma jiddiy tibbiy-ishtimoiy muammo hisoblanadi va bu masalaning echimi ko'plab omillarni inobatga olishni talab qiladi. Ularni qo'llab melanoma davosida ma'lum samaralarga erishish mumkin. Bu esa o'z navbatida nogironlik va bemorlar o'limining kamayishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: melanomaning solishtirma tashhisoti, melanotsitar hosilalar, fotodermatoskopiya, immunogistoximiya

Введение. Меланома является глобальной международной проблемой общественного здравоохранения [1]. Это связано с тем, что рак кожи представляет собой одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний не имеющей тенденции к выходу на плато по количеству ежегодного прироста впервые выявленных случаев [2]. Однако так было не всегда, за какие-то 45 лет меланома, из сравнительно редкого заболевания превратилась в смертельно опасное часто встречающееся у трудоспособного населения онкологическое заболевание [3]. По данным Американского онкологического сообщества (American Cancer Society – ACS) за 2019 год было зафиксировано более 1,5 млн., впервые выявленных случаев злокачественных новообразований кожи (ЗНК), а годовой показатель летальных исходов от меланомы превысил 12 тыс. человек по всему миру [4]. При этом рак кожи занимает 6 место среди онкологических заболеваний по Республике Узбекистан и составляет 5,0% от общего количества злокачественных заболеваний. В 2021 году было установлено более 1 тыс. впервые выявленных случаев злокачественных новообразований кожи в том числе меланомы. Приведенные эпидемиологические данные подтверждают увеличение количества впервые выявленных случаев меланомы, и подчеркивает проблему социально значимых злокачественных новообразований, которые часто являются междисциплинарной юрисдикцией, в которой огромное количество пациентов с меланоцитарными новообразованиями (МН) первично обращаются к дерматологу или амбулаторному хирургу [5]. Из всех пациентов с МН более чем у 50,0% выявляют меланому. А финансовые затраты на лечение при этом возрастают из года в год также, как и снижение параметров качества жизни данной категории больных [4].

Клинико-диагностические аспекты меланоцитарных новообразований: в связи с особенностью эпидемиологического статуса МН и высокой распространенностью ЗНК в мире,

уделяется особое внимание изучению патогенетических факторов возникновения меланомы. Наиболее причастными к развитию МН и меланомы являются два спектра УФ излучения, это UVB и UVA-лучи. В случае с UVB-лучами их воздействие преимущественно провоцирует возникновение эритемы и солнечного ожога. UVA-лучи способны проникать в глубокие слои кожного покрова и могут вызывать изменять свойства эластина в дермальном слое кожи. [6]. Однако не взирая на различия в свойствах УФ излучения, как UVB, так и UVA-лучи, приводят к повреждению ДНК, провоцируя генные мутации, иммуносупрессию, окислительный стресс клеток кожи. Эти явления, широко освещены в работе M.Brenner и соавт. (2007), С.L.Benjamin и соавт. (2007) и V.Maden и соавт. (2010), авторы приводят данные о том, что повреждение ДНК под действием UVA-лучей, приводит к опосредованному высвобождению радикалов и серьезным повреждением мембранных комплексов клеток кожи. В свою очередь UVB-лучи непосредственно повреждают ДНК с помощью воспалительных реакций и процессов онкогенеза. А также UVB-лучи способствует мутации в генах-супрессорах опухоли «p16», которые выключаются из цикла репарации ДНК [7, 8, 9]. Следовательно, все эти нарушения приводят к неконтролируемому митозу меланоцитов и инициирует процесс онкогенеза. Клиническая картина МН в основном представлена в виде невусов с так называемым разрастанием меланоцитов. В отличии от обычных невусов дендритной формы, меланоцитарные невусы имеют разнообразие форм от округлой до веретенообразной. Меланоцитарные пятна в виде веснушек, старческие лентиго, плоские себорейный кератоз в современной клинической практике не классифицируются как МН [10]. И как правило, МН клинически классифицируют по локализации расположения новообразования. К таким характерным локализациям относят – кожу лица, передней брюшной стенки, молочной железы, генитальной области и ложа ногтевой пластины. В свою очередь в зависимости от характеристик ткани в различных регионах тела меняется и гистологический состав МН [11]. К основным видам МН относят меланоцитарные невусы – невус Гало, невус Марка, невус Ядассона-Гъеша, невус Мишера, невус Кларка, невус Макговерна, пятнистый невус, невус Зителли, невус Унна, невус Копфа, невус Мейерсона и невус Керля, для кожного меланоцитоза характерны невус Ота и невус Ита [12, 13]. По данным фундаментальных исследований W.Stolz и соавт. (1989), R.P.Braun и соавт. (2005) и M.E.Vestergaard и соавт. (2008) самой доступной, базовой и подходящей диагностической процедурой как для дерматологов, онкологов, так и для патологоанатомов, является микроскопический анализ структуры эпидермиса и поверхностной дермы *in vivo* с помощью дерматоскопа [14, 15, 16]. Дерматоскопия позволяет проводить исследования с увеличением 10-20* в традиционных ручных дерматоскопах и 10-200* в видеодерматоскопах [17]. Дерматоскопия позволяет исследовать множественные диагностические признаки при различных поражениях кожи, которые обычно невозможно обнаружить невооруженным глазом. При этом специфичность дерматоскопии в отношении к МН и меланом составляет от 65,0 до 90,0% [18].

A.Breslow (1970) описал в своем исследовании метод (Глубина Бреслоу), с помощью которого клиницист может оценить стадию меланомы путем измерения глубины инфильтрации образования в миллиметрах [19]. По данным последней ревизии рекомендаций по лечению и диагностики меланомы ACS, при первой стадии озлокачествления МН глубина поражения тканей составляет до 1,0мм или менее 1,0мм при условии признаков изъязвлений новообразования [20]. Эти рекомендации являются чрезвычайно важными так как, имеют решающее значение при прогрессирующих метастатических меланомах. Дело в том, что согласно рекомендациям ACS, пациенту с pT1a стадией меланомы кожи, следует незамедлительно выполнить хирургическое иссечение новообразования в пределах здоровых тканях на 0,5-1,0см [21]. Несмотря на это, по словам H.Kosefa и соавт. (2016), зачастую, пациенты с метастатической формой меланомы получают в среднем около 10 хирургических вмешательств после постановки диагноза [22].

Следующим важным элементом диагностики МН и меланомы является фотодиагностика или дерматофлуороскопия. Флуоресценция меланина, испускаемая пигментными клетками кожи человека, которые с одной стороны, защищают от УФ излучения, а с другой стороны,

меланоциты являются отправной точкой для злокачественного перерождения в меланому [23]. До недавнего времени флуоресценция меланина была недоступна в рамках обычной спектроскопии, поскольку предпочтительнее было использовать автофлуоресценцию эндогенных флуорофоров [24]. Появление нового метода лазерной спектроскопии позволяет осуществить флуоресцентный анализ *in vivo*. Это является ключевым моментом в диагностике меланомы, так как классическая флуоресценция проводится на хирургически иссеченных тканях [25]. Меланома представлена множеством подтипов, которые различаются характеру роста, анатомической локализации и характеру генетических aberrаций, а также различаются с точки зрения клинического исхода [11]. В связи с этим в рамках дерматофлюороскопии выделяют четыре подтипа, злокачественная-лентиго меланома, акрально-лентигозная меланома и узловая (нодулярная) меланома [26]. С помощью ступенчатого двухфотонного поглощения с фотонами 800нм, и введении фотосенсибилизирующего препарата, который способен накапливаться в метаболически-активных клетках кожи, в нашем случае меланина [28]. Под итогом можно отметить, что дерматофлюороскопия способна выявлять не только подтип меланомы, но и информировать о молекулярных процессах меланинового микроокружения [27].

Возможности современных морфологических методов исследования: иммуногистохимический анализ часто применяется в клинической практике и позволяет осуществить качественную дифференциальную диагностику между классическими и атипичными формами меланомы [29]. Антитела к мутировавшему гену BRAF (BRAV600e) белка VE1, способны идентифицировать целое подмножество типичных меланоцитарных опухолей [30]. При обнаружении мутации в гене VAP1 можно сделать вывод, о потере конститутивной ядерной иммунореактивности меланоцитарных опухолей [31, 32]. Мутация в системе генов PRAME способна дифференцировать состояние между доброкачественной и злокачественной меланомой [33]. Антитела Anti-ALK, Anti-TRKA, Anti-MET, Anti-HRAS-WT и Anti-ROS1 идентифицируют подмножество меланоцитарных опухолей линии меланомы Шпиц [34]. Идентификация белка β -катенина говорит, о наличие aberrантной ядерной позитивности, что связано с наличием глубоко инвазивным невусом (ГНВ) и семейных меланом [35]. Выявление антител Anti-R1- α и мутация PRKAR1A, свидетельствует о потере конститутивной иммунореактивности, что характерно для пигментированных форм меланомы (ПМ). Для стратификации риска возникновения меланомы, также используется иммуногистохимическая шкала, которая охватывает анализ мутации в генах-супрессорах «HMB45» и белках «Ki67», «p16» [30]. В качестве традиционного иммуногистохимического исследования проводят анализ мутаций генов MYB, BREV, CEP6, CCND11 и Anti-CDKN2A/CEP9 [35].

Современное состояние вопроса противоопухолевой терапии меланомы: в период последних 5-7 лет в рамках комплексного подхода в диагностике МН произошли значительные изменения это напрямую связано с внедрением высокотехнологичных методов инструментальной и лабораторной диагностики. Несомненно, это отразилось на подходах в лечении пациентов с меланомами и прочими осложнениями МН. Так к примеру, в исследовании D.K.DePalo и соавт. (2023) отмечено, что до 2010 года единственным методом лечения прогрессирующей стадии меланомы являлись высокие дозы ИЛ-2 (hdIL-2) и дакарбазина (DTIC). Такие иммунные белки как PD-1 и CTLA-4 представляют собой ко-ингибирующие рецепторы, экспрессия которых происходит на клеточной поверхности лимфоцитов. К основной физиологической задаче данных белковых структур относят поддержание самотранспортировки и в значительной степени ограничение воспалительных реакций в нормальных тканях. Родственные лиганды для PD-1 и CTLA-4 (например, PD-L1/PD-L2 и B7 соответственно) отвечают за ограничение функциональной работы Т-клеток экспрессируется в основном на других иммунных клеточных комплексах или на опухолевых клетках. Однако начиная с 2010 года были получены положительные результаты первых испытаний ингибиторов BRAF – P.A.Ascierto и соавт. (2019) [36]. Таким образом возникли стратегии таргетной молекулярной терапии направленные на онкогенные сигнальные пути

BRAF и MEK, в работе K.T.Flaherty и соавт. (2012) описывают, свойства и критерии применения MAP-киназы (MAPK), а в дальнейшем и иммунной терапии, с помощью ингибирования рецепторов PD-1 и CTLA-4 – E.I.Vuchbinder и соавт. (2017). По словам R.Cabrera и соавт. (2020), оба подхода до сих пор доказывают свою эффективность при лечении пациентов, страдающих от меланомы. Среди препаратов первой линии в то время был популярен вемурафениб, дабрафениб, ипилимумаб, ниволумаб, пембролизумаб и их комбинированные аналоги. Также с 2010 года FDA одобрило 4 новых методов и схем лечения меланомы, в том числе ипилимумаб, ниволумаб, пембролизумаб, комбинация ипилимумаб-ниволумаб), однокомпонентные ингибиторы BRAF (вемурафениб, дабрафениб), комбинированные схемы ингибиторов BRAF-MEK (дабрафениб-траметиниб, вемурафениб-кобиметиниб, энкорафениб-биниметиниб) и 1 внутриочаговая иммунотерапия с использованием модифицированного онколитического вируса герпеса (талимоген лагерпарепвек, T-VEC). Комплексный анализ пациентов в исследовании D.Schadendorf и соавт. (2015) продемонстрировал данные о более чем 1,5 тыс. пациентов с меланомой получавших ипилимумаб в 12 исследованиях, продемонстрировал трехлетнюю выживаемость примерно в 20,0% случаях, в это время как кривая Каплан-Майера выражала в стабильной кривой, что подтверждает устойчивость организма в ответ на блокаду CTLA-4 [37]. В исследовании O.Namid и соавт. (2019) были опубликованы первоначальные результаты первых испытаний моноклональных антител, нацеленных на воздействие белковой структуры PD-1, которые продемонстрировали клиническую активность при меланоме, раке легкого и почечно-клеточном раке. Более длительное наблюдение за пациентами с меланомой показывает, что общая частота ответа на терапию первой линии анти-PD-1 еще выше (30–40% за 5 лет) с продолжающимся стойким ответом у 70–80% пациентов, ответивших на лечение. J.Larkin и соавт. (2015) описали так называемую блокаду иммунных контрольных точек (ICB) ипилимумабом-ниволумабом который повышал частоту ответа по сравнению с монотерапией ипилимумабом или ниволумабом у пациентов с метастатической меланомой (риск рецидива – 58%), и обе группы, содержащие ниволумаб, продемонстрировали лучшую общую выживаемость по сравнению с монотерапией ипилимумабом. Однако больше 50,0% пациентов также испытывали значительную токсичность от комбинированной иммунной блокады с применением комбинации препаратов ипилимумабом-ниволумабом, что привело к прерыванию или вовсе к прекращению лечения. Побочные эффекты терапии ICB возникают в результате нарушения иммунологической толерантности и проявляются в виде иммуноопосредованных реакций на здоровые ткани или иммуноопосредованных нежелательных явлений. Несмотря на эти впечатляющие данные, остается неясным, у каких пациентов требуется двойная блокада контрольных иммунных точек по типу ICB, в комбинации с блокадой PD-1. На сегодняшний день существует исследования, демонстрирующие действие нескольких предполагаемых биомаркеров связанных с клиническим ответом на блокаду PD-1, включая ранее существовавший иммунный клеточно-инфильтративный процесс, экспрессию PD-L1 и мутационную нагрузку опухоли (TMB). Относительно недавно D.Liu и соавт. (2020) разработали интегративные модели, включающие клинические, геномные данные и данные об экспрессии генов, которые кажутся более надежными, чем любые отдельные признаки. Уделяя внимание тому факту, что прогностических признаков отрицательного влияния моноклональных антител Anti-PD-1 и/или Anti-CTLA-4 на сегодняшний день попросту отсутствует, их применение может быть обусловлено параметрами пациента, и бременем меланомы. При таком выводе случаи использование двойной ICB-терапии кажутся более предпочтительными, чем лечение однокомпонентной терапией. Иным форматом иммунотерапии меланомы, является инъекционная форма талимоген лагерпарепвек (T-VEC, Imlygic). По словам M.Yang и соавт. (2022) T-VEC представляет собой модифицированный вирус герпеса, сконструированный для репликации в клеточную структуру опухоли с постепенным формированием фактора роста, гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (GM-CSF), который облегчает презентацию антигена для запуска иммунного ответа. Основываясь на результатах

исследований R.H.I.Andtbacka и соавт. (2015 и 2019) и разработанной программы «OPTiM» на III фазе испытаний, использование T-VEC ассоциировалась с наиболее высокой частотой иммунного ответа по сравнению с монотерапией GM-CSF (26,4% против 5,7%). В настоящее время многими экспертами в сфере онкологической помощи пациентам с меланомой, проводится исследование III фазы по оценке пембролизумаба в комбинации с T-VEC и без него – С.М.Kelly и соавт. (2020), [38].

Эпоха молекулярной таргетной терапии меланомы кожи началась после открытия мутаций BRAF при злокачественных новообразованиях, при различных злокачественных процессах. Учитывая клиническую активность ингибирования MEK и важность процесса передачи сигналов нижестоящего пути MAPK, впоследствии были изучены и оценены комбинации ингибиторов BRAF-MEK [40]. Дабрафениб + траметиниб был первой комбинацией BRAF-MEK, одобренной для лечения метастатической меланомы на основании двух клинических испытаний, COMBI-v и COMBI-d, в которых сравнивали монотерапии вемурафенибом или дабрафенибом. В дополнении существуют исследования с оценкой использования сочетания иммунотерапии с таргетной терапией. Доступные комбинации BRAFi-MEKi сопоставимы по эффективности с частотой ответа от 60 до 70% и частотой 18-месячной ВБП от 30 до 40% с различными профилями токсичности. К сожалению, первоначальный опыт сочетания ICB с таргетной терапией явился неудачной попыткой, что связано с высоким уровнем гепатотоксичности который был выявлен у пациентов после приема комбинированной терапии в исследовании A.Ribas и соавт. (2018). Несмотря на это при дальнейших исследованиях D.T.Frederick и соавт. (2013) и S.Hu-Lieskovan и соавт. (2015) добились определенных успехов при использовании успеха комбинаций BRAF-MEK и блокады PD-1. После чего, комбинированные подходы в лечении пациентов, страдающих от меланомы, были пересмотрены [39]. Однако вопрос, о применении комбинированных подходов в лечении меланомы, в том числе таргетной терапии BRAF-MEK остается не совсем решенным, несмотря на общее улучшение выживаемости по сравнению с монотерапией и блокадой PD-1, либо с комбинированным ингибированием BRAF/MEK. Дабрафениб + траметиниб продемонстрировал частоту ответа в 70,0% случаях при использовании COMBI-v и COMBI-d по сравнению с 50,0% частотой ответа при применении монотерапии ингибитором BRAF. Кроме того, профиль токсичности комбинации дабрафениб + траметиниб отличался от дабрафениб и вемурафениб, в виде возникновения осложнений при приеме дабрафениб + траметиниб. Для большинства пациентов с метастатической формой меланомы иммунотерапия с блокадой PD-1/CTLA-4 является предпочтительной схемой 1-й линии, учитывая улучшенную общую выживаемость, длительность и частоту ответа. Для пациентов, которые не переносят системную иммунотерапию, таргетная терапия BRAF-MEK является предпочтительной и связана с длительностью ответа у 35,0% пациентов, с метастатическим поражением менее 3 различных органов. Однако, следует отметить что в будущем предстоит выяснить, сопоставимость показателей эффективности и переносимость таргетной терапии BRAF-MEK K.R.Saab и соавт. (2019), [40].

Выводы. В связи с ростом заболеваемости меланомой кожи существует большая потребность в разработке новых диагностических методов, а также в совершенствовании уже хорошо известных, таких как дерматоскопия. Поскольку раннее обнаружение и правильная техника удаления опухоли имеют решающее значение для выживания пациентов, очень важна ранняя стадия опухоли. Поражения кожи, в отличие от состояний, поражающих другие системы, особенно хорошо поддаются применению неинвазивных процедур, что способствует развитию новых технологий. Эти оптические подходы могут значительно улучшить инспекционную часть традиционной диагностики, но они не могут заменить золотой стандарт, который представляет собой биопсию с последующим гистопатологическим исследованием. Было показано, что данные методы исследования помогают в постановке диагноза и достижении оптимального лечения меланомы. Эти осмотры, как правило, более чувствительны, объективны и социально приемлемы, чем традиционный визуальный осмотр, даже среди неспециалистов. Анализ оптических характеристик ткани также может дать

информацию о внутренней структуре ткани, биологических компонентах и метаболических изменениях, которые иначе не видны при осмотре невооруженным глазом. Эти и другие разработки потенциально могут помочь снизить частоту ненужных хирургических вмешательств и обеспечить надежное долгосрочное наблюдение за пациентами с высоким риском. Вторым применением, способным значительно улучшить прогноз у пациентов с МН, является неинвазивная предоперационная оценка. Следует отметить, что поскольку меланома кожи наследуется по аутосомно-доминантному типу, то может быть эффективной генетическая профилактика меланомы. Мы считаем, что целесообразность медико-генетического консультирования имеет место быть у пациентов с МН при подозрении на меланому. В ранней диагностике онкологических заболеваний значительную роль играют профилактические осмотры, особенно при условии, что меланома возникает у миллионов людей во всем мире, и поэтому представляет серьезную медик социальную проблему. Заболеваемость ежегодно увеличивается, что делает рак кожи значительной угрозой для общественного здравоохранения. Множество факторов повышают риск развития меланомы и могут служить его важными прогностическими показателями. Своевременно выявленный рак кожи эффективно лечится, что приводит к снижению инвалидности и смертности. Внедрение системы мероприятий по профилактике, диагностике и лечению позволит улучшить качество медицинской помощи больным.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Malik S, Dixit VV. "Skin cancer detection: state of art methods and challenges," ICCCE, vol. 2021, pp. 729–736, 2022.
2. L. Rey-Barroso, S. Pena-Gutiérrez, C. Yáñez, F. J. Burgos Fernandez, M. Vilaseca, and S. Royo, "Optical technologies for the improvement of skin cancer diagnosis: a review," *Sensors*, vol. 21, no. 1, p. 252, 2021.
3. Шулаев А.В., Зарипова Р.Н., Жабоева С.Л. Распространенность факторов риска рака кожи и управление ими. // *Общественное здоровье и здравоохранение*. 2020. №2 (66).
4. Smith RA, Andrews KS, Brooks D, Fedewa SA, Manassaram-Baptiste D, Saslow D, Brawley OW, Wender RC. Cancer screening in the United States, 2018: A review of current American Cancer Society guidelines and current issues in cancer screening. *CA Cancer J Clin*. 2018 Jul;68(4):297-316. doi: 10.3322/caac.21446. Epub 2018 May 30. PMID: 29846940.
5. Tillyashaykhov M.N., Djanklich S.M., Ibragimov S.N., Imamov O.A. Analysis of cancer incidence structure in the Republic of Uzbekistan. *Онкология и радиология Казахстана*, 2021, 61(3)4-8.
6. Narayanan DL, Saladi RN, Fox JL. Ultraviolet radiation and skin cancer. *Int J Dermatol* 2010;49:978-986
7. Maden V, Leah JT, Szeimies RM. Non-melanoma skin cancer. *Lancet* 2010;375:673-685.
8. Brenner M, Hearing VL. The protective role of melanin against UV damage in human skin. *Photochem Photobiol* 2007;84:539-549.
9. Benjamin CL, Ananthaswamy HN. The pathogenesis of skin cancer. *Toxicol Appl Pharmacol* 2007;224: 241-248.
10. Owida HA. Developments and Clinical Applications of Noninvasive Optical Technologies for Skin Cancer Diagnosis. *J Skin Cancer*. 2022 Nov 18;2022:9218847.
11. Elder DE. Precursors to melanoma and their mimics: nevi of special sites. *Mod Pathol* 2006;19:S4–S20.
12. Bandyopadhyay D. Halo nevus. *Indian Pediatr* 2014; 51: 850.
13. Fernandez-Flores A. Eponyms, Morphology, and Pathogenesis of some less mentioned types of melanocytic nevi. *Am J Dermatopathol* 2012; 34: 607–18.
14. Stolz W, Bilek P, Landthaler M, et al. Skin surface microscopy. *Lancet* 1989; 334: 864-5.
15. Braun RP, Rabinovitz HS, Oliviero M, et al. Dermoscopy of pigmented skin lesions. *J Am Acad Dermatol* 2005; 52: 109-21.

16. Vestergaard ME, Macaskill P, Holt PE, Menzies SW. Dermoscopy compared with naked eye examination for the diagnosis of primary melanoma: a meta-analysis of studies performed in a clinical setting. *Br J Dermatol* 2008; 159: 669-76.
17. Sheu SL, Cho HG, Nord KM. Videodermoscopy as a novel tool for dermatologic education. *Cutis* 2017; 100: E25-7.
18. Russo T, Piccolo V, Ferrara G, et al. Dermoscopy pathologycorrelation in melanoma. *J Dermatol* 2017; 44: 507-14.
19. Breslow A. Thickness, cross-sectional areas and depth of invasion in the prognosis of cutaneous melanoma. *Ann Surg.* 1970 Nov;172(5):902-8. doi: 10.1097/00000658-197011000-00017. PMID: 5477666; PMCID: PMC1397358.
20. Keung EZ, Gershenwald JE. The eighth edition American Joint Committee on Cancer (AJCC) melanoma staging system: implications for melanoma treatment and care. *Expert Rev Anticancer Ther.* 2018 Aug;18(8):775-784.
21. Fleming MD, Galan A, Gastman B, et al. *Aim at Melanoma NCCN Guidelines Version 3.2018 Melanoma.*; 2018
22. Koseła H, Świtaj T, Rutkowski P, et al. Przypadki kliniczne chorych na zaawansowane czerniaki leczonych ipilimumabem. *Onkol Prakt Klin* 2015; 11: A1-8.
23. Scolyer RA, Jackett LA. Review of Key Biological and Molecular Events Underpinning Transformation of Melanocytes to Primary and Metastatic Melanoma. *Cancers* 2019, 11, 2041
24. Zeng H, MacAulay C, McLean D, Palcic B. Spectroscopic and microscopic characterization of human skin autofluorescence emission. *Photochem. Photobiol.* 1995, 61, 639–645.
25. Gallas JM, Eisner M. Fluorescence of melanin–dependence upon excitation wavelength and concentration. *Photochem. Photobiol.* 1987, 45, 595–600.
26. Teuchner K, Ehlert J, Freyer W, Leupold D, Altmeyer P, Stücker M, Hoffmann K. Fluorescence studies by stepwise two-photon laser excitation. *J. Fluoresc.* 2000, 20, 275–281.
27. Leupold D, Pfeifer L, Hofmann M, Forschner A, Wessler G, Haenssle H. From Melanocytes to Melanoma Cells: Characterization of the Malignant Transformation by Four Distinctly Different Melanin Fluorescence Spectra (Review). *Int J Mol Sci.* 2021 May 17;22(10):5265.
28. de la Fouchardiere A, Blokx W, van Kempen LC, Luzar B, Piperno-Neumann S, Puig S, et al. Esp, EORTC, and EURACAN Expert Opinion: Practical Recommendations for the Pathological Diagnosis and Clinical Management of Intermediate Melanocytic Tumors and Rare Melanoma Variants. *VirchArch* (2021).
29. Long GV, Wilmott JS, Capper D, Preusser M, Zhang YE, Thompson JF, et al. Immunohistochemistry is Highly Sensitive and Specific for the Detection of V600E BRAF Mutation in Melanoma. *Am J Surg Pathol* (2013) 37:61–5.
30. Zhang AJ, Rush PS, Tsao H. Duncan LM BRCA1-Associated Protein (BAP1)-Inactivated Melanocytic Tumors. *J Cutan Pathol* (2019)
31. Ferrara G, Mariani MP, Auriemma M. BAP1-Inactivated Melanocytic Tumour With Borderline Histopathological Features (BAP1-Inactivated Melanocytoma): A Case Report and a Reappraisal. *Australas J Dermatol* (2021) 62:e88–91.
32. Lezcano C, Jungbluth AA, Nehal KS, Hollman TJ. PRAME Expression in Melanocytic Tumors. *Busam KJ Am J Surg Pathol* (2018) 42:1456–65.
33. Kiuru M, Jungbluth A, Kutzner H, Wiesner T, Busam KJ. Spitz Tumors: Comparison of Histological Features in Relationship to Immunohistochemical Staining for ALK and NTRK1. *Int J Surg Pathol* (2016) 24:200–6.
34. Quan VL, Panah E, Zhang B, Shi K, Mohan LS, Gerami P. The Role of Gene Fusions in Melanocytic Neplasms. *J Cutan Pathol* (2019) 46:878–87.
35. DePalo DK, Zager JS. Advances in Intralesional Therapy for Locoregionally Advanced and Metastatic Melanoma: Five Years of Progress. *Cancers (Basel).* 2023 Feb 23;15(5):1404.
36. Keir ME, Butte MJ, Freeman GJ, Sharpe AH. PD-1 and its ligands in tolerance and immunity. *Annu Rev Immunol.* 2008;26:677-704.
37. Rizaev J.A, Rahimov N.M., Kadirov X.X., Shaxanova Sh.Sh. (2023). Oncoepidemiological

- assessment of the incidence and mortality of prostate cancer for the period 2015-2020 in the cross section of the republic of uzbekistan and individual regions. *Open Access Repository*, 4(3), 1108–1113. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/J3KWB>
39. Maksudov Dilshod D., Musurmanov Fazliddin I. et al. "Development of a Comprehensive Programme for the Comprehensive Treatment of Patients with Maxillofacial Phlegmon with Viral Hepatitis B." *JournalNX*, vol. 7, no. 02, 2021, pp. 191-198.
 40. Rakhimov M. Nodir, Khudayberdiyeva A. Shohista, Oripova R. Mehriniso, Shakhanova Sh. Shakhnoza. Practical recommendations for Nutritional support for cervical cancer// *Journal of Biomedicine and Practice*. 2023, vol. 8, issue 2, pp.224-230
 41. Shakhanova Sh. Shakhnoza, Rakhimov M. Nodir. Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: diagnosis and treatment (literature review)// *Journal of Biomedicine and Practice*. 2023, vol. 8, issue 3, pp. 406-417
 42. Buchbinder EI, Desai A. CTLA-4 and PD-1 Pathways: Similarities, Differences, and Implications of Their Inhibition. *Am J Clin Oncol*. 2016 Feb;39(1):98-106.
 43. Ascierto PA, Ferrucci PF, Fisher R, Del Vecchio M, Atkinson V, Schmidt H, et al. Dabrafenib, trametinib and pembrolizumab or placebo in BRAF-mutant melanoma. *Nat Med* 2019;25(6):941–6.
 44. Flaherty KT, Robert C, Hersey P, Nathan P, Garbe C, Milhem M, Demidov LV, Hassel JC, Rutkowski P, Mohr P, Dummer R, Trefzer U, Larkin JM, Utikal J, Dreno B, Nyakas M, Middleton MR, Becker JC, Casey M, Sherman LJ, Wu FS, Ouellet D, Martin AM, Patel K, Schadendorf D; METRIC Study Group. Improved survival with MEK inhibition in BRAF-mutated melanoma. *N Engl J Med*. 2012 Jul 12;367(2):107-14.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000